

Da Matemática Rudimentar à Matemática Humanista Evaristo José das Mangas

O VEm Humanista faz-se necessário porque preenche a ausência de debates sobre a Etnomatemática nos vários contextos sociais. Por meio desse evento foi possível olhar para a Matemática como empreendimento humanista.

Nos dias de hoje perdura a ideia de que a matemática é área do saber a qual se lhe cabem todos os maus predicados em virtude da falta de conquista da alma do aluno para a presença do saber matemático. Esse desastre colossal é reforçado pelo ensino centrado na arrogância do professor de matemática e muitas vezes pela padronização do ensino aprendizagem da mesma em contextos que se requer a diferenciação. A exploração do talento da etno do aluno é um dos caminhos por uma matemática cada vez mais próxima dos nossos alunos e esta é garantida mediante uma matemática humanista, ou seja, aquela matemática capaz de permitir ao aluno a compreensão dos entes matemáticos a partir dos conhecimentos da sua cultura, das suas vivências e experiências sociais, uma matemática diferenciada, personificada e personalizada conforme as necessidades de aprendizagem de cada aluno. Os professores precisam saber que, "(...) todo indivíduo desenvolve conhecimentos e tem um comportamento que reflete este conhecimento (...)" (D'AMBROSIO, 2016, p. 18). É impossível objetivar uma promoção do ensino e da aprendizagem matemática com uma escola rudimentar, aquela que não toma em conta os saberes individuais de cada aluno, é preciso dar voz aos excluídos do ensino e da aprendizagem com práticas que possibilitem uma ecologia de saberes, ou seja, com práticas que dão lugar a coabitação de vários saberes.

A interação com os preletores e com os participantes promoveu a dinâmica dos encontros culturais onde verificou-se a existência do pluralismo matemático. A minha eterna gratidão por cada um dos preletores e a todos os participantes com os quais dividi ideias no chat para multiplicar conhecimentos.

U. D'Ambrosio, Etnomatemática. Elo entre as tradições e modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

VEm Humanistas: um chamado para uma matemática humanista Luciano de Santana Rodrigues

O VEm é uma sigla para Virtual EtnoMatemáticas, mas poderia ser a própria palavra **vem**, nos chamando. Toda vez que a notificação do YouTube chegava dizendo que um programa iria começar, uma emoção chegava junto, chamando para um mundo com uma matemática humanista, uma matemática real.

No VEm Humanistas, vimos várias *ticas* de *matema* em diferentes *etnos*, de norte ao sul do Brasil. A maneira como o evento estava organizado, deixando um dia para se pensar sobre o tema do programa, chamou os participantes para debates incríveis sobre os temas, que foram muito bem escolhidos e debatidos. Dois deles foram marcantes, na minha opinião, o primeiro da professora Gelsa Knijnik (ITINERÁRIOS, 2020) sobre os itinerários etnomatemáticos baseando-se na sua própria história, sua fala sobre a aceitação de algumas críticas e partir delas para repensar nosso trabalho, chamou muito minha atenção.

O segundo tema marcante foi a fala do Carlos Mathias (O ETNO, 2020) sobre o etnos dos excluídos, na qual ele aborda a disneyficação da matemática, isso me tocou por ser exatamente por causa de exemplos de como a matemática estava em tudo, que cheguei à etnomatemática. Além desses dois temas, a fala de Antonio Francisco Ramos sobre a nossa história no grupo de estudos em etnomatemática do Instituto Federal do Piauí (IFPI) Campus Angical foi muito importante para levar nossas pesquisas para outras pessoas do mundo.

Concluo esse relato agradecendo pelo chamado para uma matemática humanista e pela oportunidade de adquirir conhecimento com excelentes discussões voltadas para temas importantíssimos. Aguardo ansioso pela próxima edição do VEm Humanistas, ou quem sabe, em uma versão presencial, chamando cada vez mais pessoas para a etnomatemática.

ITINERÁRIOS Etnomatemáticos – Gelsa Knijnik [S. l.: s. n.], 2020. 1 vídeo (49 min). Publicado no canal Vem Brasil – EtnoMatemáticas Brasil. Disponível em: <https://youtu.be/BBZkDn-3lqc>. Acesso em: 25 nov. 2020

O ETNO dos excluídos – Carlos Mathias [S. l.: s. n.], 2020. 1 vídeo (1 h 12 min). Publicado no canal Vem Brasil – EtnoMatemáticas Brasil. Disponível em: <https://youtu.be/zvMnOQYtFS4>. Acesso em 25 nov. 2020

É possível um ensino humanista da Matemática? Paulo Soares Batista

Olá! Conheci o VEm Humanistas pelo Instagram @etnomatematicas.brasis. Nesse breve relato sobre a minha participação no evento, escolho como referência as conferências dos professores Carlos Mathias e Isabel Lara.

Ao questionar uma visão exclusivamente platônica do fazer matemático, o professor Carlos Mathias mostra que tal pensamento tem suas implicações diretas nas situações didáticas, resultando na ideia de superioridade do professor de Matemática em relação aos seus alunos e em processos avaliativos que pouco contribuem para a efetiva construção de aprendizagens. O professor Carlos nos convida

a ensinar Matemática a favor da esperança, inclusão, com vistas à formação cidadã dos nossos estudantes (MATHIAS, 2020). A professora Isabel Lara discute, por sua vez, as relações de poder e a legitimação de determinados saberes matemáticos em detrimento a outros. Nesse contexto, pensar em saberes etnomatemáticos tem íntima relação com o contexto social e com os diferentes modos de matematizar, com os diversos usos da matemática (LARA, 2020). No meu entendimento, a apresentação da professora Isabel sinaliza para um desafio fundamental: Que tal pensarmos em práticas pedagógicas que valorizem/reconheçam os saberes matemáticos presentes no cotidiano dos nossos alunos e alunas?

Relato de Experiência – O Etno dos Excluídos Ailza Guimarães Alves

O evento VEm Humanistas orientado pelo Programa Etnomatemática e pela Filosofia Humanista da Matemática, é fruto de uma parceria entre a EtnoMatemáticas Brasil e a Matemática Humanista. A programação teve treze conferencistas/debatedores com ações significativas em Etnomatemática que aconteceram no período de 26 outubro a 24 de novembro de 2020, nos canais do YouTube do evento. Cada programa foi constituído por dois momentos on-line, que aconteceram em dois dias consecutivos, onde no 1º dia, ocorreu a apresentação em que o conferencista/pesquisador, fez uma comunicação sobre suas ações de pesquisa e/ou prática, no canal [youtube.com/VemBrasilEtnoMatemáticasBrasil](https://www.youtube.com/VemBrasilEtnoMatemáticasBrasil), e no 2º dia, houve o debate, onde o mesmo convidado interagiu ao vivo com o público, no canal [youtube.com/matematicahumanista](https://www.youtube.com/matematicahumanista).

O Professor Carlos Mathias fez a sua apresentação e debate sobre "O Etno dos Excluídos", nos dias 23 e 24 de novembro de 2020. Inicialmente o professor aborda sobre a matemática no senso comum, e faz um resgate do que havia falado no "VEm Brasil" quando mostrou uma pesquisa que realizou num site de busca com a palavra "matemática" e as imagens que apareciam eram de objetos inumanos, pessoas sofrendo e superpessoas. Mathias (2020) relata que o "senso comum se alternava em inumanidade, desumanidade e super-humanidade". Ainda abordou sobre O mainstream filosófico da matemática; Despersonalização, desconexão e neutralidade; Implicações no ensino, Avaliação e Aprendizagem e a "Escola Tradicional"; A "Escola subliminar"; O Etno dos Excluídos e os agentes de exclusão; A esperança.

Essa apresentação trouxe muitas reflexões acerca da matemática humanista. A fala do professor Carlos na apresentação, exposição do vídeo e no debate reforça o que ele vive e traduz o que ele pratica na luta por uma "matemática em que todos podem aprender" e que o "Etno dos excluídos é o foco da matemática humanista, onde devemos subir a ladeira e resgatar uma escola sensível às pessoas".

MATHIAS, Carlos. Etno dos Excluídos In: VEm Humanistas, 1., 2020. Vídeo (1h e 12 min) [Live]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zvMnOQYtFS4>. Acesso em: 23 nov. 2020.

O VEm Humanistas 2020 já deixa saudades e essa experiência foi singular nos âmbitos pessoal e profissional. Muito obrigado aos idealizadores Carlos Mathias e Olenêva por espalharem "sementes de uma educação matemática humanista". Até a próxima! Avante, humanistas!

LARA, I.C. M. A Etnomatemática como método de pesquisa e de ensino na Educação Básica: possibilidades para o reconhecimento de diferentes modos de matematizar. Produção: VEm Brasil - EtnoMatemáticas Brasil. [s.l.], 20 nov. 2020. 32'24"-65'08". Disponível em: <<https://youtu.be/aBozoFgTXac>>. Acesso em 21 nov. 2020.

MATHIAS, C. O Etno dos Excluídos. Produção: VEm Brasil - EtnoMatemáticas Brasil. [s.l.], 23 nov. 2020. 72'12". Disponível em: <<https://youtu.be/zvMnOQYtFS4>>. Acesso em 23 nov. 2020.